

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY-O'ZBEK JADIDCHILIGINING ASOSCHISI

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası o‘qituvchisi.

shaxnozaosiy@gmail.com

Tursunova Shahzoda Mehriddinovna

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-T-23 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14926642>

Annotatsiya. Ushbu maqola Turkistonda jadidchilik harakatining namoyondalaridan biri bo'lmish M. Behbudiyning faol harakatlari va tadbirlari haqida. Sovet davrida millat uchun shunday oyna kerak ediki jaholat va mutasiblikdan vos kechish uchun Turkiston jadidchiligining asoschisi bulmish Mahmudxo'ja Behbudiy maydonga chiqadi. Mahmudxo'ja Behbudiy “Millat ozod bo'lib, o'zining mustaqil davlatini o'rnatmaguncha ijtimoiy adolatni tiklab bo'lmaydi” deb jadidchilik harakatini boshladi.

Kalit so'zlar: M.Behbudiy, jadidchilik maktabi, “Padarkush” dramasi, “Til masalasi” maqolasi, “Kutubxonai Behbudiya”, “Samarqand” gazetasi, siyosiy faoliyati, sayohatnomasi, publitsistik, Munavvarqori.

Ma'rifat uchun birgina maktab kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo'lmoq kerak edi. Binobarin millat uchun shunday inson kerak ediki- u millatni rivojlantirishi, ilm- ma'rifatli qilishi uchun ruxlantira olishi zarur edi. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyini ijtimoiy faoliyatini yana kuchaytirishga undadi. Endi u adabiy, publitsistik, noshirlik, jurnalistik yo'nalishlarda ham keng qamrovli ishlarga qo'l urdi. Uning dastlabki faoliyati jadidchilik maktablari bilan bog'liq.

M. Behbudiy butun faoliyatini millatni ilm- ma'rifatli qilishga qaratdi, buning uchun u usuli jadid maktablari tarmog'ini kengaytirish, ular uchun o'quv dastur va darsliklar yaratish, o'quvchilarni o'quv qurolari bilan taminlash, kutubxonalar, nashriyotlar tashkil qilish ishlari bilan muttasil shug'ullandi. 1904-1909 yillarda u o'zbek va tojik tillarida “Risolayi asbobi savod”, “Kitobat ul-atfol” (Bolalar maktublari), “Muxtasar jug'rofiyayi Rusiy” kabi darsliklarni yaratdi.

Svod alifbodan boshlanadi. Shuning uchun ham jadid pedagoglari “usuli savtiya” metodida faoliyat ko'rsata boshlagan maktablar uchun alifbo darsliklari yaratishga birinchi darajali masal sifatida qaradilar. M.Behbudiy ushbu usul zaminida Turkiston o'lkasida birinchi bo'lib alifbo darsligini yaratdi va uni “Risolayi asbobi savod” deb nomladi, asar tojik tilida.

Fevral, 2025-Yil

Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abdulqodir Shakuriy maktabida tajribadan o'tkazdi, alifboga ba'zi bir o'zgarishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi. Ushbu bu alifbo jadid maktablari uchun asosiy darslik sifatida bir necha bor nashr qilindi va kuproq Buxoro, Samarqand maktablarida 1920-yilga qadar qo'lanildi. Muallif asar oxirida yozuvga o'ragtish maqsadida husnixatdan namunalar beradi. M.Behbudiyning muhim darsliklarda biri "Kitobat ul-atfol" dir.

Kitobning nomlanishi haqida: bazi tadqiqotchilar ushbu darslikning nomlanishini "Bolalar uchun kitob", "Bolalar uchun yozuv kitobi" kabi shakillarda tarjima qiladilar. Bu kitobni "Bolalar maktublari" deb tarjima qilish maqsadga muvofiq. Chunki kitobda bolalarni turli mazmundagi rasmiy, norasmiy, xususiy xatlar yozishga o'rgatish, yozma nutqini o'stirish masalalari atroflicha tahlil qilingan va turli mazmun maqsadda yozilgan maktublaridan namunalar berilgan.

1913-yildan Behbudiy matbuot ishlari bilan shug'ullanadi. Apreldan "Samarqand" gazetasini chiqaradi. Gazeta turkiy va fors tillarida, haftada 2 marta, dastlab ikki, so'ng 4sahifada chop etilgan. 45ta sonidan keyin moddiy tanqislik tufayli chiqishni to'xtagan. O'sha yilning 20-avgustidan u "Oyna" jurnalini chiqara boshlaydi. Bu suratli haftalik mahalla asosan o'zbek tilida bo'lib unda ixcham forsiy she'r, maqolalar, Ruscha e'lonlar ham berib boriladi... "Boshida haftada bir marta ikkinchi yildan e'tiboran 15kunda bir qatla chiqib, 20oy chamasi davom qildi...

Kavkas, Tatariston, Eron, Avg'oniston, Hindiston va Turkiyagacha tarqaladi... Jadidlarning sevimli jurnalari edi. Shuning uchun ular tomonidan hurmatlandi, sevib o'qildi"-deb yozgan edi Ziyosaid. Jurnal redaksiyasi muharirning yangi shahardagi uyida joylashgan.

Behbudiy shu yillari nashr ishlari bilan qizg'in shug'ulandi. "Nashriyoti Behbudiya" nomi bilan o'z xususiy nashriyotini ochdi. Fitratning "Bayonoti sayohi hindi" asarini 1913-yilda ruschaga tarjima qildirib, nashr etdi. Turkiston xaritasini tuzib bosmadan chiqardi. Kutubxonani yo'lga qo'ydi. O'sha davr vaqtli matbuotida "Behbudiy kutubxonasi" haqidagi xabarlarga tez-tez duch kelasiz.

1914-yilning 29-mayida Behbudiy ikkinchi bor arab mamlakatlariga sayohatga otlanadi.

Muallif sayohati arafasidagi kayfiyatini shunday ifodalaydi. "7 sanadan beri ikki dafa Buxoro va bir dafa Farg'onani ziyoratidan boshqa safarga chiqanim yo'q edi.

Azbaski, tiriklik qalasig'a muhtalolik, ro'zg'or qaydig'a giriftorlik sayohat ne'maytidan mahrum etar. 7yillik xonanishinlik, digar tarafdin aloyiqi ro'zg'or tijorat va 7-8 risolalar tahrir va nashri, dorulqazo ishlari, xususan, bir sanadan beri sobiq "Samarqand" jaridasi va hozirgi "Oyna" idorasining ishlari ruhan va jisman zaif etdi.

A'zoyu havaslariga kasolat paydo bo'ldi. Singir (asab)... , g'ayri muntazam ishlaydur.

Fevral, 2025-Yil

Istirohat va sayohatga mashvarat berarlar. Tabiat u qadar noqobil va buzuqki, sayohatdan ham nafrat etar, istmas”.

Shunga qaramasdan, safarga chiqmasa bo'lmaydi. Avvalo, “Kutubxonai Behbudiy” uchun Istanbul, Misr, Qrim, Kavkaz, Qozon, Rossiya va xorijiyanning manzaralari, imoratlari, kishilarning suratlari, turli-tuman qoliblar va yana boshqa juda ko'p narsalar kerak. Xullas, Behbudiy 29-mayda yo'lga tushadi. Poezdga o'tirib Bayramali orqali Ashhabodga o'tadi.

Krasnavodskdan parahod bilan Bokuga boradi. 8-iyunda Istanbulga kirib keladi. Undan Adirnaga sayohat qiladi. Yana Istanbulga qaytib 21-iyunda suv yo'li bilan Quddusga yo'l oladi, Shom, Port

Said, Bayrut, Halil ar-Raxmon shaharlarini tomosha qiladi. Sayohat iyulning boshlarida ham davom etadi...

Bu sayohatlar 1914-yil davomida “Oyna” jurnali orqali nashrdan chiqib boradi. Behbudiy sayohatdan o'rgangan ilmlarini Turkiston bo'ylab tarqatishga va o'rgatishga harakat qiladi.

1915-yil Behbudiyning “Til masalasi” maqolasida tillarning o'zaro munosabati haqidagi baxs davom etadi. Ulug' ma'rifatchi tillarning bir-biridan o'rinli lug'at olishini tabiiy jarayon deb qaraydi. Eng boy tillardan bo'lgan inglizchaning ham “o'n minglar ila begona lug'atlarni majburan olganligini “dalil qilib ko'rsatadi va masalaning boshqa jihatiga – yagona adabiy til, til birligiga diqqatini qaratadi.

Behbudiy san'ati – publitsistikasi haqida oradan qariyb yuz yil o'tib, Hoji Muin orzu qilganidek, yozuvchining publitsistik asarlari S.Ahmad tomonidan to'planib, nashr etilib, “Tanlangan asarlar”ning ikki jildligiga kiritilib, sharh va lug'atlar bilan ta'minlanib, bir butun holda nashr etildi. Bu ikki jildda jamlangan publitsistika namunalari janr nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, Mahbudxo'ja Behbudiy hazratlarining maqola, sayohatnoma, maktub, nutq janrida ijod qilganliklarini kuzatish mumkin. Uning adabiy maqolalarini mavzu nuqtai nazaridan ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy, adabiy-tanqidiy, diniy maqolalarga bulish mumkin. Jumladan, zamonaviy ma'rifatparvar Behbudiyning “UF”, ”Maktablar haqida”, “Buxoroning usuli jadid”, “Huquq topiladi, berilmaydi”, “Turkiston xalq”, “Yoshlarga murojaat”, “Ikki emas, to'rt til kerak” eng mashhurlari. Jami Behbudiy publitsistikasining 180ga yaqin namunalari ma'lum.

Ilg'or va ma'rifat parvar adibning “Ikki emas, to'rt til kerak” maqolasida yoshlar turk, arab, fors tillarini bilsalar, rus va fransuz tillarini o'rganishlari kerakligi haqida yozilgan. Maqolada shunday deyiladi: “Arab tilini bilmasak din osti bo'ladi, ruschani bilmasak, dunyo yo'qoladi. Turk va fors tillarining zarurligiga shubhasizdir. Butun dunyo bir -biri bilan gaplashadigan yana bir til va yozuv bor. Bu fransuz tili. Boshqa tilni bilish va yozishni o'rganish shariatga ko'ra to'g'ridir.

Fevral, 2025-Yil

Hadisdan ma'lumki, Payg'ambarimiz sahobalaridan biriga yahudiy tilini Zayd ibn Sobitni o'rganishni buyirganlar. U bu tilini payg'ambarlik himoyasi bilan o'rgangan va yahudiylarning yuborgan maktublarini payg'ambarga o'qib bergan. Behbudiy har bir fikrni ilmiy isbot, hayotiy fakt, hissiy tajriba bilan yozgan. Jumladan, yozuvchi "Ikki emas, to'rt til kerak" maqolasida yoshlarni chet tillarini o'rganishga chorlaydi. Chet tillarini, hattoki yahudiy tillini ham o'rganish hadislarda buyurilganligini eslab, mashhur muhaddis olim Imom Buxoriyning "Sahih hadis"lariga murojaat qiladi va o'z fikrini hadisi sharifning til o'rganish haqidagi fikrlari va voqealari bilan isbotlaydi. Behbudiyning ushbu maqolasi 1913- yilda "Oyna"ning 20- avgust sonida e'lon qilingan.

G'ayratli publitsist "Yoshlarga murojaat" maqolasida yoshlarni zamonaviy fanlarni puxta egallashga chaqirdi. Zamonaviy ilmlarni o'rganish islom dinini ham mustahkamlaydi, deb yozdi.

Mavzuiy maqolada u to'ylarga pul tashlanadi lekin farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasiga pul sarflanmasligini tushuntirib beradi. Shuning uchun u zamonaviy ta'limni o'rganish va fazrandlarimizning ta'lim tarbiyasiga pul sarflashimiz kerak- deb aytadi.

"Oyna" jurnalining faoliyatiga qaytadigan bo'lsak- "Oyna" tashkil etilgan kundan uning faoliyati va mazmunini boyitish to'g'risida turli- tuman maslahatlar jurnalning oxirgi soniga qadar yonma- yon ketdi. Ularda maqolalar hajmi ikki sahifadan oshmasligi, jurnal "qalinroq" bo'lishi va ko'proq chiqishini xoxlovchi talablar yangray boshladi. Quruq maslahatlar ko'p edi. Lekin jurnalning taraqqisi uchun amaliy ish qiladiganlar yo'q edi. Behbudiy bu istaklarni amalga oshirish uchun pul va ko'ngillilar yo'qligini, o'zining "kasal nimkora" holi bilan bu ishda o'zligini ochiq-oydin yozdi. "Oyna" ning asta-sekin darz ketayotganini so'ngi sonyalaridan ham payqash mumkin. Avval boshida Tavvalodan boshlangan yuz o'girishlar samarqandlik ziyolilarga ham o'tdi. Hoji Muin, Saidahmad Vasli Samarqandiy, Siddiqiy Ajziylar "Oyna"dan "Qalam"larini to'xtatdi. Jurnal Behbudiyning ilmiy maqola va she'rlari jamlangan to'plamga aylanib qolayotgan edi. Shu o'rinda Mirmuhsin Shermuhammedovning quyidagi fikrlarini keltirish o'rinli: "...bizda yangi bir asar ko'rinsa boshlasa, 5-6 kun baqirib- chaqirib she'r va maqola yozarmiz, so'ngra charchagan kishi bo'lib o'z manfaatimizga bechora millatni qurbon qilib o'tiraveramiz. Shuning uchun bezim o'rtamizda matbuot e'tiborsizlanib boradur". Ushbu "Oyna" haqiqatdan ham xalq qalbiga umumiy yo'l topa olmagan. 1914-yil 52-sonidan keyin "Oyna" o'z faoliyatini to'xtatishga qaror qildi. Biroq idoraga kelgan ilotimoslar sabab 68-sonigacha davom etdi. 1915- yil 15-iyuldagi 68-sonidan "Oyna" to'xtatildi.

Ma'rifatdan siyosatga. Behbudiy XX asr boshidagi Turkistonning yirik siyosiy arbobiga aylangani uning sotsializmga bo'lgan munosabatida yaqqol ko'rinadi.

Fevral, 2025-Yil

Behbudiy o'sha yillari sotsialistik ta'limotni keskin rad etgan butun Rossiya musulmonlarining partiyasi "Ittifoql musulmin" va ushbu partiya birgalikda faoliyat olib borishga kelishgan kadedlar partiyasi qarashlarni ma'qul ko'rgan. Behbudiyga ko'ra, sotsialistik mafkura nafaqat foydasiz, balki juda zararli. Sotsialistlarning oila, shaxs va ijtimoiy tenglik borasidagi fikrlari musulmonlar uchun shariat yuzasidan umuman to'g'ri kelmaydi. Bu jihatdan uning 1906-yil 10- oktabrda "Xurshid" gazetasida (6- son) bosilgan "Xayrul umuriy avsatuho" (ishlarning yaxshisi o'rtachasidir) maqolasi xarakterli. Bu maqola uzoq yillar Sovet tarixi fani nuqtai nazaridan baholanib Behbudiyning qoralash uchun nishon bo'lib keldi. Behbudiy inqilobgacha O'rta Osiyodagi eng hurmatli jadid bo'lib qoldi. Samarqandda bir qancha faol hamkasblari va shogirtlaridan yordam topdi. Uning davralarida Abdulqodir Shukuriy, Ajiziy, Xoji Muinlar bor edi. Toshkent jadidchilik faoliyatining eng yirik markazi edi. Uning nashriyot hunari, yangi usul maktablari esa Turkistonda eng ko'p edi. Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li ko'p jihatdan u yerda Behbudiyning hamkasbi edi. Ular birgalikda 1901-yild yangi usul maktabini ochdi.

Behbudiy ham Munavvarqori ham madrassa ilmidan kelib chiqqan madaniy poytaxtga ega bo'lgan va taniqli ulamolar bilan shaxsiy aloqada bo'lgan. Shuni ham yodda tutish keraki jadidchilar ko'pincha tasvirlanganidek bir guruh emas edilar. Masalan E. Odvortning jadidchilarning – "ichki o'zgarma odat va qattiq an'analarga bog'lanib qolishgan". Behbudiy hattoki, zamonasidagi mavjud idora usullari haqida fikr yuritib, ularni uchga bo'ladi:

1. Idorayi mustaqila-monarxiya
2. Idorayi mashruta-konstitutsion parlament hokimiyat.
3. Idorayi jumhuriyat-respublika.

Lekin millat ozod bo'lib, o'zining mustaqil davlatini o'rnatmaguncha ijtimoiy adolatni tiklab bo'lmaydi. Bu Behbudiy kelgan birinchi xulosa edi. Uning "Duma va Turkiston musulmonlari" maqolasida chor mustamlakachilik siyosati, xususan, o'lkada 70 ming rusdan 6 deputat bo'lgan holda 7 million musulmonga 5 o'rin ajratilgani oshkora tanqid qilindi. Shularga qaramasdan Behbudiy istiqloq haqida fikr yuritar ekan har qanday zo'ravonlikni rad etadi. Uningcha zo'ravonlik g'ayriaxloqiy, binobarin, g'ayriinsoniydir.

Umuman olganda esa, mustaqillik uchun kurash olib borgan bobolarimiz, jumladan, jadidlar kelajak haqida fikr yuritar ekanlar, istiqloqlga erishish borasida bir-birlaridan farq qiluvchi uch yo'ldan bordilar:

1. Rossiyadan tobelikdan zo'rlik yo'li bilan qutilish kuchi bilan istiqloq olish-Dukchi eshon qo'zg'oloni, 1916-yil voqealari, bosmachilik.

Fevral, 2025-Yil

2. Murosa yo'li. Ruslar yordamida ma'rifatga erishish. Ma'rifat masalalarida haq-huquq olish milliy xususiyatlarni tiklash- M.Behbudiy.

3. Hamkorlik yo'li. Chor ma'murlari so'ng sho'ro hukumati bilan birga ularning dasturlarda qatnashish va imkon bo'lishi bilan birga ularning dasturlarida qatnashish va imkon bo'lishi bilan mustaqillikni qo'lga olish.

Buning uchun ma'lum tayyorgarlik ko'rib borish-Munavvarqori, Avloniy.

Behbudiy hamisha xalq bilan birga bo'ldi. Hamda u xalq orasida turli xil sotsialistik so'rovnomalar olib bordi va qay matbuot tili turkistonlik oddiy odam uchun tushunarli ekanligini aniqlash bo'yicha qilgan izlanishlari natijasida "Til masalasi" maqolasini ikkinchi qismida o'z aksini topgan. Albatta, Behbudiyning bu kabi izlanishlari va tadqiqotlari olib borganini o'sha vaqtda o'ta muhim masalalardan biri bo'lgan adabiy til yaratish yoki qabul qilish borsidagi qarashlarini bildirish, o'z pozitsiyasini ko'rsatish bilan bog'liqlikda qarash kerak. Behbudiy adabiy til masalasida tilni soddalashtirish, omma tushunadigan shaklga olib kelish fikrini qo'llab quvatlasada, tilni soflashtirish, ya'ni arabcha, forsha so'zlar o'rniga muqobillarini qidirib topish va tilga tadbiq etish masalasini "ijrosi mumkin emas, quruq hayoli fosidgina" deb baxolaydi. Shu bilan bir qatorda, Behbudiy gazeta va jurnallarda boshqa tillardan yangi kirib kelyotgan so'zlar istalgan shaklda qo'llanilishi masalasiga to'xtalar ekan, buni "bu zamonda fan va hunar taraqqiy etgani uchun va yangi chiqqan begona lug'atdagi isimlik nima narsalarga turkiy isim taqadigan jamiyatlar barpo etib, turkiy tilimizga xizmat etadigan kishilarni bizda yo'ligi"dan deb ta'kidlaydi. Bu bilan Behbudiy tilga yangi o'zlashmalarni tartibga keltiradigan ilmiy jamiyat tashkil etish masalasini ham kun tartibiga chiqaradi. Tilni soflashtirish masalasida bir nechta ilmiy ishlar olib boradi. Behbudiy "Til masalasi" maqolasining so'ngi hech qaysi bir til faqatgina o'z so'z boyligi bilan taraqqiy eta olmasligi, boshqa tillardan yangi so'zlar qabul qilish hisobiga rivojlana olishni ta'kidlashi bilan bir qatorda, tilni soflashtirish bilan vaqtni bekor sarflamasdan uning o'rniga "kelar zamon uchun hozirlanish, o'tgan kun uchun emas" degan qat'iy fikrni o'rta qat tashlaydi. Bundan tashqari u Turkistonning turli mintaqalari shevalari orasida farq bo'lgani uchun ushbu shevalarda adabiy asarlar yozish ham maqsadga muvofiq emasligini ta'kidlaydi. Adabiy til yaratmoq uchun, Behbudiyga ko'ra, birinchi navbatda, tilning hamda ilm-fanning rivoji millat onalarining bilimiga bog'liq ekanligini ta'kidlagan Behbudiy, birinchidan qiz bolalarni maktablarga ko'proq berish, ularni savodli qilish masalasini ko'targan bo'lsa, ikkinchi tarafdin, bir adabiy til yaratish uchun imkon qadar arabcha va forsha so'zlardan kam ishlatish, soda boshqa turkiy tillardan keng istefa qilgan holda yozishni taklif qiladi.

Fevral, 2025-Yil

Umuman olganda turkistonda bo'lib o'tgan sotsialistik so'rovnomalar o'zbek xalqining matbuotga bo'lgan qiziqishiga sababchi bo'ldi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Behbudiyning olib brogan jadidchilik harakati Turkistondagi jadidchilarni paydo bo'lishiga va millat uchun ilm ma'rifatning yuksalishiga sababchi bo'ldi. Behbudiy XIX asrdagi millatning ayanchki ahvolini, jaxolatga yuz tutganligini va musulmon olamining qulab boryotganini ko'rsatib beradi. O'lkamizni bosib olgan Rossiya imperyasi ta'ziqidan qutulish, ozodlikka erishish, zamonaviy fanlarni o'qitish, malakali kadrlarni yetishtirib chiqarish va ularni xalq uchun foydasi tegadigan darajada malakali qilish kabi masalalarning hammasi Behbudiy va uning izdoshlari zimmasida edi. U Turkiston xalqini ruhlantirish maqsadida "Padarkush" drammasini yaratdi, bundan tashqari ko'pgina siyosiy harakatlarni amalga oshirdi. Rus mustamlakachiligiga faol qarshi harakatlar arafasida 45 yoshda vafot etdi. Shuning uchun ham u xalq orasida "Turkistondagi uyg'onish va yangilanish sardori", "Turkiston xalqining mexribon otasi" kabi nomlar bilan mashxurdir. Uning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy olib borgan ishlari tufayli avlodlar qalbida mangu yashaydi.

REFERENCES

1. "Mahmudxo'ja Behbudiy". Yoshlar ishlari agentligi. Yoshlar nashiryot uyi. Toshkent- 2022. 29-139-betlar.
2. "Tanlangan asarlar". Begali Qosimov. Toshkent" Ma'naviyati"-1999. 13-21-betlar.
3. American Journal Of Philological Sciences (ISSN-2771-2273)
4. Olvord E. Birinchi o'zbek drammasi Jahon adabiyoti 2009.107-113-betlar.
5. Ярашова, М. (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
6. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
7. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>

Fevral, 2025-Yil

8. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
9. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
10. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
11. Yarashova M. & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>. 10.
12. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
13. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
14. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
15. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
16. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
17. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
18. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
19. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.

Fevral, 2025-Yil

20. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
21. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
22. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
23. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
24. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.
25. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
26. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
27. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
28. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
29. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
30. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
31. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
32. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
33. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
34. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.

Fevral, 2025-Yil

35. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
36. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
37. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
38. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
39. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
40. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
41. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.
42. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.
43. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
44. Sayfutdinov F., & Sharipov D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special issue), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
45. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
46. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.

Fevral, 2025-Yil

47. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
48. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
49. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
50. Sayfutdinov F. (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
51. Sayfutdinov F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>
52. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159-165.
53. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <http://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>
54. Sayfutdinov, F. (2023). ILLUMINATION OF KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOGRAPHIC STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 910–917. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27281>
55. Sayfutdinov, F. (2024). HISTORIOGRAPHY OF INFORMATION ABOUT THE POPULATION OF THE ZARAFSHAN OASIS. (20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(2), 911–914. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29503>

Fevral, 2025-Yil

56. Sayfutdinov F. (2024). ETHNIC COMPOSITION OF THE ZARAFSHAN OASIS (2ND HALF OF THE 20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(1), 577–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28335>
57. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). LAND OWNERSHIP RELATIONS BASED ON THE NATIONAL ECONOMY OF KARAKALPAK. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 20–27. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-04>
58. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). STUDY OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOLOGICAL SCIENTIFIC WORKS HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 61–68. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-11>
59. Sayfutdinov, F. (2023). ANALYSIS OF DATA ON LAND OWNERSHIP AND LIVESTOCK FARMING OF KARAKALPAKS. *Modern Science and Research*, 2(10), 650–657. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25727>
60. Юсупович, К. С. (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ “ТАЛИБАН”, НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH Tahlili ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227–229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
61. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafs Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
62. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
63. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
64. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>